

FORMAÇÃO DE FORMADORES: PREPARAÇÃO PARA O ATENDIMENTO A ALUNOS COM TEA

DOI: 10.5281/zenodo.15707653

Maria Cilene Lucas Vieira¹

¹Especialização em Educação Especial com Ênfase no Transtorno do Espectro Autista –
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)

E-mail: cilene.educadora@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9872703648483199>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: A inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas regulares é garantida por legislações como a Lei nº 12.764/2012 e a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2008). Apesar dos avanços normativos, a efetivação de práticas pedagógicas inclusivas ainda esbarra na precariedade da formação docente. Estudos recentes (Papim, 2020; Costa, 2023) indicam que professores enfrentam dificuldades para atender às necessidades educacionais específicas desses estudantes, especialmente diante da heterogeneidade do espectro e da ausência de suporte institucional contínuo. A inclusão exige preparo técnico, sensibilidade ética e articulação entre teoria e prática. **Objetivo:** Este estudo visa analisar os limites e possibilidades da formação de professores da educação básica para o atendimento de alunos com TEA, com base em uma investigação empírica. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada no âmbito da especialização da UNESP, com abordagem mista. Foram aplicados questionários e realizadas entrevistas com docentes da rede pública de São Paulo. Os dados foram analisados por tabulação simples e análise de conteúdo temática (Bardin, 2016), com base em autores como Frade (2018), Munaretti (2023) e Tardif (2002). **Resultados:** Os resultados evidenciam lacunas significativas na formação inicial e dificuldades para aplicar práticas baseadas em evidências. A formação continuada foi considerada pontual e desarticulada da realidade escolar. Ainda assim, os professores demonstraram esforço ético na adaptação de estratégias como rotinas visuais, reforço positivo e flexibilização curricular. Os principais entraves apontados foram a ausência de apoio institucional, escassez de materiais e fragilidade na articulação com equipes de apoio e famílias. Também se observou que os docentes tendem a buscar, de forma autônoma, recursos complementares para suprir as lacunas de sua formação. **Conclusão:** A formação docente para a inclusão de alunos com TEA requer políticas públicas consistentes, formação contínua e suporte técnico. A inclusão não deve ser responsabilidade individual do professor, mas compromisso coletivo da escola. É fundamental investir em práticas colaborativas, tecnologias assistivas e formação humanizada para garantir uma educação inclusiva de fato.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Formação Docente; Saberes Pedagógicos; Transtorno do Espectro Autista.